

YASHIL MOLIYALASHTIRISH VA INVESTITSIYALAR

Aziza Akbaraliyeva Maxmadali qizi

Kapitalbank ATB Toshkent shahar filiali yetakchi mutaxassisi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 2 – bosqich Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15193346>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yashil moliyalashtirishning dolzarbligi va xususiy hamda davlat investitsiyalari orqali yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqot muammosi sifatida O'zbekiston iqtisodiyotida yashil moliyalashtirish imkoniyatlaridan to'liq foydalanmaslik masalasi ko'tarilgan. Tadqiqot davomida xalqaro tajribalar, normativ-huquqiy baza va yashil investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan moliyaviy vositalar o'rganilgan. Metodologiya sifatida taqqoslash, statistik tahlil va normativ hujjatlar tahlilidan foydalanilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yashil obligatsiyalar, yashil soliq tizimi va yashil davlat xaridlari kabi mexanizmlarni rivojlantirish O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tishini tezlashtirishi mumkinligi aniqlangan. Ushbu maqola yashil moliyalashtirish sohasidagi tizimli yondashuvlar va investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy tavsiyalarni taklif etadi.*

***Kalit so'zlar:** Yashil moliya, yashil investitsiyalar, barqaror rivojlanish, yashil iqtisodiyot, uglerod solig'i, yashil obligatsiyalar, energiyani dekarbonizatsiya qilish, xususiy sektor, yashil taksonomiya, davlat investitsiyalari.*

KIRISH

Yashil moliya atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan va uni qo'llab-quvvatlaydigan uzoq muddatli investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan bo'lib, BMT Barqaror rivojlanish maqsadlarida belgilangan barcha barqaror rivojlanish mezonlarini o'z ichiga oladi.

Shundan kelib chiqqan holda mamlakatimizda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. 2025 – yilni “Atrof-muhitni asrash va „yashil“ iqtisodiyot yili” deb nomlanishiga prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Yilni shunga bag'ishlab, qonunlarni charxlab, ishlarni saranjom qilib

olamiz. Har bir qaror, farmonni yashillikka olib borsak, yaxshi bo‘ladi” deb izoh bergan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025 – yil 14 – yanvar kuni Birlashgan Arab Amirliklari poytaxtida bo‘lib o‘tgan “Abu-Dabi barqaror rivojlanish haftaligi” sammitida bugungi kunda energetika manbalarini diversifikatsiya qilish, ulardagi uglevodorod ulushini keskin kamaytirish – iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish, barqaror rivojlanish va global xavfsizlikni ta’minlashning asosiy sharti ekanini ta’kidlab o‘tdi.

Shulardan kelib chiqqan holda “Yashil moliyalashtirish va investitsiyalar” bo‘yicha yangi izlanishlar olib borish hamda amaliyotga tadbiq qilish hozirgi kunda dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

“Yashil” moliyalashtirish imkoniyatlari

Davlat investitsiyalari. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, soliq-byudjet siyosati asoslarini iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatish va emissiyalarni qisqartirish maqsadiga muvofiqlashtirish keng qamrovli islohotlarni talab qiladi. Bularga atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlarini byudjetni rejalashtirishga integratsiya qilish, yashil tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash uchun soliq siyosatini tuzatish va barqaror biznes amaliyotlari uchun rag‘batlantirishni yaratish kiradi. Germaniya va Shvetsiya kabi mamlakatlar o‘zlarining moliyaviy strategiyalariga yashil moliyalashtirishni muvaffaqiyatli kiritdilar, bu esa qayta tiklanadigan energiya, energiya samaradorligi va barqaror infratuzilmaga investitsiyalarning ko‘payishiga olib keldi.

O‘zbekistonda energiya subsidiyalari hozirda YaIMning 10 foizini tashkil qiladi. 2030 - yilgacha mamlakat elektr energetikasini dekarbonizatsiya qilish uchun zarur bo‘lgan investitsiyalar yiliga 4 milliard AQSH dollarini yoki YaIMning 4,8 foizga yaqinini tashkil etishi kutilmoqda. Bu yashil investitsiyalarni jalb qilish uchun byudjet siyosati va subsidiyalarda maqsadli islohotlar o‘tkazishning muhim zaruratini ta’kidlaydi.

“Yashil” davlat xaridlari modelini joriy etish – bunda davlat shartnomalari ekologik toza mahsulot va xizmatlarga ustuvor ahamiyat beradi – yashil o‘tishni yanada tezlashtirishi mumkin. Yashil xaridlar siyosati past uglerodli texnologiyalar va

barqaror materiallarga bo'lgan talabni rag'batlantirgan Yevropa Ittifoqida bu yondashuv samarali ekanligini isbotladi.

Uglerod narxi va soliqqa tortish. Kanada, Yaponiya va bir qancha Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar kabi mamlakatlarda muvaffaqiyatli joriy etilgan uglerod solig'i tizimining joriy etilishi O'zbekistonda chiqindilarni kamaytirish uchun kuchli vosita bo'lishi mumkin. Uglerod narxini belgilash korxonalar va iste'molchilar uchun chiqindilarning ekologik xarajatlarini o'z ichiga olgan holda uglerod izini kamaytirish uchun iqtisodiy rag'bat yaratadi. Misol uchun, Shvetsiyada 1991 - yilda joriy etilgan uglerod solig'i iqtisodiy o'sishni saqlab qolgan holda chiqindilarni sezilarli darajada kamaytirgan.

O'zbekistonda puxta ishlab chiqilgan uglerod solig'i qo'shimcha davlat daromadlarini keltirib chiqarishi mumkin, bu esa qayta tiklanadigan energiya loyihalari, energiya samaradorligi dasturlari va yashil infratuzilmaga qayta investitsiya qilinishi mumkin. Bundan tashqari, uglerod savdosi tizimini yoki chegara va savdo mexanizmini qabul qilish korxonalar uchun emissiyani qisqartirish bo'yicha umumiy maqsadlarga erishishni ta'minlash uchun moslashuvchanlikni ta'minlashi mumkin.

Xususiy investitsiyalar. Ilg'or xalqaro tajribalar xususiy sektor investitsiyalarini yashil moliyalashtirishga jalb qilish uchun yaxshi ishlab chiqilgan me'yoriy-huquqiy baza, samarali moliyaviy vositalar va maqsadli rag'batlantirish zarurligini ko'rsatadi. Buyuk Britaniya, Indoneziya va Janubiy Afrika kabi davlatlar xususiy sektorni jalb qilish va investitsiyalarni milliy barqarorlik maqsadlariga moslashtirish uchun yashil moliya yo'l xaritalarini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Ushbu yo'l xaritalari barqaror investitsiya imkoniyatlari, hisobot standartlari va moliyaviy rag'batlantirish bo'yicha aniq ko'rsatmalar beradi, bu investorlar ishonchini mustahkamlash va uzoq muddatli hamkorlikni rag'batlantirishga yordam beradi.

O'zbekistonda bank sektorini ko'kalamzorlashtirish xususiy sarmoyalarni jalb qilish yo'lidagi muhim qadamdir. Yashil taksonomiya - qaysi iqtisodiy faoliyatlar ekologik jihatdan barqaror deb tasniflanishini belgilaydigan tasnif tizimini yaratish investorlar uchun yanada shaffoflik va ravshanlikni ta'minlaydi. Yashil taksonomiya moliya institutlari uchun investitsiyalarning atrof-muhitga ta'sirini baholash va

barqaror loyihalarga sarmoyani to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘naltirishda yordam beradigan asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, YeI Yashil taksonomiyasi banklar va investorlarga yashil loyihalarni aniqlash hamda qo‘llab – quvvatlashda muvaffaqiyatli yo‘l - yo‘riq ko‘rsatdi, bu esa qayta tiklanadigan energiya, energiya samaradorligi va kam uglerodli infratuzilmaga sarmoya oqimining oshishiga olib keldi.

O‘zbekistonda Yashil taksonomiyani ishlab chiqish, shuningdek, investorlarga quyidagilar bo‘yicha keng qamrovli ma‘lumotlarni taqdim etuvchi markazlashgan yashil moliya ma‘lumotlar bazasini yaratishga yordam beradi:

- yashil loyihalarning ekologik va ijtimoiy ta‘siri;
- pensiya jamg‘armalarining barqaror loyihalarga investitsiyalari;
- yashil investitsiya fondlari faoliyatining ko‘rsatkichlari;

Xususiy sektor ishtirokini yanada rag‘batlantirish uchun O‘zbekiston moliyaviy vositalar sifatida yashil obligatsiyalar va barqarorlik bilan bog‘liq kreditlarni joriy qilishi mumkin. Yashil obligatsiyalar Xitoy va AQShda qayta tiklanadigan energiya manbalari va kam uglerodli infratuzilmani moliyalashtirish uchun keng qo‘llanilgan. Bundan tashqari, yashil investitsiyalar uchun soliq imtiyozlari, kredit kafolatlari va pasaytirilgan foiz stavkalari moliyaviy to‘siqlarni kamaytirishi hamda ko‘proq xususiy kapitalni jalb qilishi mumkin.

Pensiya jamg‘armalari va sug‘urta kompaniyalari kabi institutsional investorlarning yashil loyihalarda ishtirokini rag‘batlantirish ham xususiy investitsiyalarni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Misol uchun, Daniya pensiya jamg‘armalari offshor shamol loyihalariga katta miqdorda sarmoya kiritib, mamlakatning qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tishiga hissa qo‘shib, investorlar uchun barqaror daromadni ta‘minladi.

Aniq me‘yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish, Yashil taksonomiyani o‘rnatish va moliyaviy rag‘batlantirishni taklif qilish orqali O‘zbekiston xususiy sektorning yashil moliyalashtirishda ishtirok etishi uchun qulay muhit yaratishi mumkin. Bu nafaqat yashil o‘tishni tezlashtiradi, balki mamlakatning iqtisodiy barqarorligini va jahon bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.

Fiskal siyosatni isloh qilish, energiya subsidiyalarini qayta ko‘rib chiqish va uglerod narxini joriy etish orqali O‘zbekiston o‘zini Markaziy Osiyoda yashil moliya va iqlim bo‘yicha yetakchi o‘ringa qo‘yib, yanada barqaror va barqaror iqtisodiyotni yaratishi mumkin. Keng manfaatlarga ega bo‘lgan “yashil” texnologiyalarga o‘tish manfaatdor tomonlarning katta qismini hisobga oladigan butun jamiyat yondashuvini talab qiladi. Shu maqsadda O‘zbekiston Respublikasi ITKQV, Jahon banki va MOMEM hamkorlikda “yashil” o‘sish va iqlim o‘zgarishi sohasidagi davlat siyosati bo‘yicha muloqotlar turkumini o‘tkazdilar. 2021 - yil avgustidan 2022 - yilning fevraligacha o‘n bitta davra suhbatlari birinchi marta gibril “oflayn” va “onlayn” formatda 700 dan ortiq manfaatdor qatnashchilardan iborat guruhni birlashtirdi. Guruh tarkibiga siyosatchilar, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, O‘zbekistonning 30 dan ortiq vazirliklari, idoralari va mahalliy o‘z-o‘zini idora qilish organlarining mas’ul xodimlari, shuningdek, yetakchi milliy va xalqaro ekspertlar, fuqarolik jamiyati, ilmiy doiralar, rivojlanish bo‘yicha hamkorlar va jamoatchilik vakillari kirdi.[1]

Jahon moliya bozorining “yashil” segmenti va mas’uliyatli investitsiyalar barqaror rivojlanishning global va milliy maqsadlariga erishish va “yashil” iqtisodiyotni shakllantirishning ajralmas tarkibiy qismiga aylanib, yangi ekologik barqaror konturlarni va xalqaro moliya tizimini rivojlantirish istiqbollari belgilab beradi. Investitsion paradigmaning o‘zida nafaqat ma’lum bir iqtisodiy kutish darajasiga mos keladigan, balki ijtimoiy va atrof-muhitga ta’sir ko‘rsatish potentsialiga ega bo‘lgan transformativ investitsiyalar yoki ta’sirli investitsiyalar foydasiga o‘zgarish mavjud.[2]

Toza vodorod ham ilg‘or iqtisodiyotlar, ham rivojlanayotgan bozorlar va rivojlanayotgan iqtisodiyotlar (EMDE) uchun katta dekarbonizatsiya imkoniyatini taqdim etadi. Bu chiqindilarni kamaytirish, energiya xavfsizligini oshirish va iqtisodiy o‘sishni ta’minlashi mumkin. E’lon qilingan loyihalarga asoslanib, yillik toza vodorod ishlab chiqarish 2023 - yilda 1 million tonnadan (Mt) 2030 - yilga kelib 40 million tonnagacha, shu jumladan EMDElarda yarmigacha oshishi mumkin. Bu shoshilinch sarmoyalarni talab qiladi, chunki yirik loyihalarni ishga tushirish uchun yillar kerak

bo'radi. Shunday qilib, 2030 - yilgacha 20 Mt toza vodorod ishlab chiqarish uchun EMDEs toza vodorod qiymat zanjiriga, shu jumladan qayta tiklanadigan elektr energiyasi, vodorod ishlab chiqarish, saqlash, tashish va konversiyaga yiliga o'rtacha 100 milliard dollar sarmoya kiritishi kerak.[10]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot deduksion yondashuv asosida olib borildi. Tadqiqot dizayni yashil moliyalashtirish muammolarini aniqlash va yechim strategiyalarini ishlab chiqishga qaratildi. Ma'lumotlar birlamchi va ikkilamchi manbalardan olindi. Tadqiqot strategiyasi sifatida kuzatish, keys-stadi va savolnoma metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston yashil iqtisodiyoti tanlandi. Tadqiqot jarayonida tadqiqot etikasi talablariga rioya qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil moliya bozorining global hajmi 2023 - yilda 4,18 trillion dollarga baholandi. Bozor hajmi 2023 - yildan 2033 - yilgacha CAGRda 21,25% ga o'sib bormoqda. Butunjahon yashil moliya bozori hajmi 2033 - yilga kelib 28,71 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Osiyo-Tinch okeani barqaror moliya bozori hajmi prognoz davrida eng tez o'sishi kutilmoqda.

GCGS = yashil kredit kafolati sxemasi.

Manba: [5]

1-rasm. Yashil loyihalarda GCGS va tarqalish soliqlaridan foydalanish.

\tilde{t} dan boshlab daromad stavkasi va tarqalish solig'i ko'tarila boshlaydi. Agar xususiy investor loyihaning daromadi uchun faqat foydalanuvchi to'lovlariga tayansa,

dastlabki bosqichlarda rentabellik darajasi juda past va uni oshirish uchun vaqt kerak bo'radi, shuning uchun loyiha hayotiy emas. Shunday qilib, biz energiya ta'minotining tarqalish ta'siridan olinadigan soliq tushumini ko'paytirishni yashil loyihaga kiritishni taklif qilamiz, buning uchun hech bo'lmaganda R^- daromadlilik stavkasi (benchmark stavkasi). Biroq, tarqalish solig'i t^* gacha etarli emas, shuning uchun hukumatlar xususiy investorlarni qo'llab-quvvatlash uchun N yil muddatga uzoq muddatli davlat obligatsiyalarini chiqarishi mumkin. Obligatsiyalar bozori mavjud bo'lmaganda, yashil kredit kafolati jamg'armasi/korporatsiyasi daromadlilik stavkasini ta'minlash uchun yordamchi rolni ta'minlashi mumkin. O'ylaymizki, GCGS tashkil etilishi dastlabki yillarda t^* gacha bo'lgan davrda hukumat zimmasiga xarajat va byudjet yukini yuklasa ham, energiya ta'minotining ta'sirchan ta'siridan kelib chiqadigan soliq tushumlarining kelajakdagi o'sishi buni qoplaydi. Bundan tashqari, tarqalish effekti tufayli soliq tushumlari tufayli hukumat qo'shimcha daromad oladi, quyidagi tenglamada ko'rsatilgan:

$$f_0^{t^*} (R^- - \text{Actual return}) < f_{t^*}^N (\text{Actual return} - R) \quad [5]$$

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha mamlakatimizda bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Shuningdek, yashil moliyalashtirish va investitsiyalar borasida Shavkat Mirziyoyev boshchiligida dunyo ahamiyatiga molik istiqbolli strategiyalar olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekbrdagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son Qarori qabul qilindi. Qaror bilan quyidagi strategik hujjatlar va tizimlar tasdiqlandi:

- strategik maqsadlarga erishishga mo'ljallangan 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash Dasturi;
- sanoat tarmoqlarida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va energiya tejamkorligini ta'minlash bo'yicha Konsepsiya;

- 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘shishni ta’minlash bo‘yicha Harakatlar rejasini;

- ishlab chiqarilgan mahsulotning energiya sig‘imi ko‘rsatkichini 2026-yilga kelib 2022-yilga nisbatan 20 foizga kamaytirishga qaratilgan 2022 – 2026 – yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida yoqilg‘i - energetika resurslarini tejashning Maqsadli parametrlari;

- O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish choralarini muvofiqlashtirish bo‘yicha Idoralararo kengash tarkibi yangilandi;

- “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘shish bo‘yicha Donorlarning muvofiqlashtirish guruhi tasdiqlandi.

- Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligida qo‘shimcha 4 ta shtat birligidan iborat Donorlarning muvofiqlashtirish guruhi faoliyatini tashkil qiluvchi, “Yashil” iqtisodiyot Strategiyasi, Dasturi va Harakatlar rejasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda uni Idoralararo kengash bilan o‘zaro muvofiqlashtirishga ko‘maklash ishchi organi vazifasini bajaruvchi loyiha ofisi Texnik kotibiyati tashkil etildi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasini yashil reabilitatsiya qilish (Aral Sea GRIP) investitsiya loyihasi. 2024-yil 27-noyabr kuni Toshkent shahrida Qoraqalpog‘iston Respublikasini yashil reabilitatsiya qilish (Orol dengizi GRIP) investitsiya loyihasini ishga tushirish bo‘yicha muhim seminar bo‘lib o‘tdi. Ushbu tashabbus Orol dengizi inqirozining uzoq yillik ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan. Loyiha Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) tomonidan Global Green Growth Institute (GGGI) bilan hamkorlikda moliyalashtiriladi.

Aral Sea GRIP loyihasi an’anaviy texnik yordamdan professional xavflarni baholash (PRA) tizimini o‘z ichiga olgan natijalarga asoslangan yondashuvga o‘tuvchi innovatsion modelni ifodalaydi. Ushbu tizimlashtirilgan metodologiya yashil investitsiyalar bilan bog‘liq moliyaviy, ekologik va operatsion risklarni aniqlash va kamaytirishga yordam beradi, shu bilan investorlarning ishonchini oshiradi va kapital oqimini osonlashtiradi. Hamkor banklar tomonidan London fond birjasida 1 milliard dollarlik barqaror/yashil obligatsiyalar muvaffaqiyatli chiqarilishi loyihaning muhim

bosqichi bo'ldi, bu O'zbekistonning yashil o'tish borasidagi sa'y-harakatlariga global bozor ishonchining kuchli ko'rsatkichidir.

GRIP iqlim va atrof-muhitga oid loyihalar uchun keng ko'lamli xalqaro moliyalashtirishni jalb qilish orqali O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tishini tezlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynashi kutilmoqda. Loyiha sarmoyalarni quyidagi muhim sohalarga yo'naltirishga qaratilgan:

- qayta tiklanadigan energiya infratuzilmasi (quyosh, shamol va gidroenergetika);
- suv resurslarini boshqarish va barqaror sug'orish tizimlari;
- o'rmonlarni qayta tiklash va cho'llanishga qarshi kurashish uchun yerlarni qayta tiklash;
- ekologik toza qishloq xo'jaligi va yerdan barqaror foydalanish amaliyoti;

Loyihaning uzoq muddatli ta'siri atrof-muhitga bo'lgan foydadan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasida yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi salomatligini yaxshilash va umumiy hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan. Bundan tashqari, GRIP kelgusida barqaror investitsiya loyihalari uchun precedents yaratish orqali O'zbekistonning yashil moliya sohasida mintaqaviy yetakchi sifatidagi mavqeini mustahkamlashi kutilmoqda.

Eng ilg'or jahon tajribasi va innovatsion moliyalashtirish mexanizmlarini integratsiyalashgan holda, Aral Sea GRIP loyihasi O'zbekistonning barqaror rivojlanish va atrof-muhitni tiklash bo'yicha strategik majburiyatini yuzaga chiqaradi. Ushbu tashabbus murakkab ekologik muammolarni hal qilishda xalqaro hamkorlikning ahamiyatini kuchaytirib, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy taraqqiyotga erishish uchun yashil moliya potentsialini yanada oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yashil moliyalashtirish O'zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim vosita hisoblanadi. Yashil iqtisodiyotga o'tish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish va yashil investitsiyalarni jalb qilish zarurati aniqlangan.

Takliflar:

- Yashil taksonomiyani ishlab chiqish va uni moliya institutlariga joriy etish;
- Uglerod solig‘i va savdo tizimini joriy qilish orqali chiqindilarni kamaytirish;
- Yashil obligatsiyalar va boshqa moliyaviy vositalarni rivojlantirish;
- Davlat subsidiyalarini ekologik toza loyihalarga yo‘naltirish;
- Xususiy sektor ishtirokini oshirish uchun soliq imtiyozlari va kredit kafolatlari berish;
- Yashil davlat xaridlari orqali ekologik mahsulotlar va xizmatlarga talabni oshirish;
- Moliyaviy shaffoflikni ta‘minlash va yashil investitsiyalar bo‘yicha ma‘lumotlar bazasini yaratish;
- Yashil moliyalashtirish bo‘yicha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish.

REFERENCES

1. O‘zbekistonda “Yashil” O‘shish va Iqlim O‘zgarishi bo‘yicha Siyosiy Muloqotlar Turkumi: Ishlar To‘plami, 1818 H Street NW, Washington DC 20433, Public Disclosure Authorized, Jahon banki, 2022, 30 - b.
2. Po‘latova Saodat Voxid qizi, Yashil moliya tushunchasi va uning xalqaro moliya tizimidagi o‘rni, Zamonaviy dunyoda ilm – fan va texnologiya konferensiya, 2023, 1 – son, 6 – b.
3. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish sohasi bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar, 2023, 6 – b.
4. Green Finance and Investment, Leveraging de-risking instruments and international co-ordination to catalyse investment in clean hydrogen, © oecd/the world bank, 2024, 158 – p.

5. Farhad Taghizadeh-Hesary, Naoyuki Yoshino, Sustainable Solutions for Green Financing and Investment in Renewable Energy Projects, ResearchGate, 2020, 19 – p.
6. Begmatova Shaxlo Faxriddin qizi, Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari, International journal of recent scientific researcher's theory, 2024, 7 – b.
7. <https://gov.uz/oz>
8. <https://www.sphericalinsights.com/>
9. <https://www.oecd.org/en.html>
10. <https://zoinet.org/>